

9. Веснин В.Р. Управление персоналом: теория и практика : учебник для вузов / В.Р. Веснин. - Москва: Кнорус, 2009. - 517 с.

10. Maillat D. Interactions between Urban Systems and Localized Productive Systems: An Approach to Endogenous Regional Development in Terms of Innovative Milieus / D. Maillat. // Working Paper. – 2000. – № 6 (2). – P. 355-358.

11. Malmberg A. The Elusive Concept of Localisation Economies: Towards a Knowledge-Based Theory of Spatial Clustering / A. Malmberg, P. Maskell. // Environment and Planning. – 2002. – Vol. 34. – P. 429-449.

УДК 338.24:316.42

DOI

ПОДХОДЫ К РЕФОРМИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ДНР

ПОДСУШНАЯ М.В.,

аспирант,

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики», г. Донецк**

В статье рассмотрено состояние современной социально-экономической политики, предложены подходы к ее реформированию. Обоснована необходимость перехода от либерально-рыночной модели экономики к государственно-корпоративной модели, даны рекомендации по осуществлению такого перехода.

Ключевые слова: экономика, политика, государство, либерально-рыночная модель, государственно-корпоративная модель, реформирование.

MODERN SOCIO-ECONOMIC POLICY: NEEDED NEW APPROACHES

PODSUSHNAYA M.V.,

Post-graduate,

**SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of
Donetsk People's Republic», Donetsk.**

The article examines the state of modern socio-economic policy, offers approaches to its reform. The necessity of the transition from the liberal-market model of the economy to the state-corporate model is substantiated, recommendations are given for the implementation of such a transition.

Keywords: economics, politics, state, liberal-market model, state-corporate model, reforming.

Постановка задачи в общем виде. Для успешной реализации социально-экономической политики в кризисных условиях необходимы новые теоретико-методические подходы. Их обоснование предполагает разработку новой модели регулирования социально-экономических

процессов при ведущей роли государства. В данном контексте представляется важной разработка предложений по повышению эффективности государственного стратегического управления и планирования социально-экономической сферы Донецкой Народной Республики.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы регулирования экономической и социальной политики, использования механизмов государственного стратегического управления и планирования в этой сфере рассмотрены в работах зарубежных авторов Дж. Гэлбрейта, Дж. Стиглица, отечественных О.А. Ашуркова[6], С.Ю. Глазьева, В.В. Куликова и др.

В их работах обосновывается необходимость усиления регулирующей роли государства, что позволит изменить направленность социально-экономической политики на первоочередное удовлетворение общественных потребностей и интересов, уменьшить тем самым разрыв в доходах между богатыми и бедными слоями населения. Основным инструментом они считают создание конституционной основы социально-экономического регулирования, что позволит, в свою очередь, обеспечить ведущую роль государства в стратегическом управлении и планировании экономической системы страны.

Актуальность. Современный уровень социально-экономического развития не соответствует потенциалу общества и государства, растущим потребностям людей. Одной из основных причин является неадекватность существующей либерально-рыночной экономической модели, согласно которой государство фактически утрачивает свои функции регулирования и управления. Это ведет к неэффективности национальной социально-экономической политики, ее способности реализовать действенные меры в условиях нестабильности, усугубления коронавирусной пандемии. В связи с этим требуется коренное реформирование содержания и механизмов реализации социально-экономической политики путем перехода к новой модели, адекватной современным условиям и требованиям.

Целью данного исследования является анализ состояния современной социально-экономической политики на основе статистических данных, обоснование необходимости ее реформирования путем перехода к новой экономической модели, которая предусматривает государственное стратегическое управление и планирование.

Изложение основного материала исследования. Повышение эффективности национальной социально-экономической политики является необходимым условием удовлетворения растущих общественных и личных потребностей. В условиях качественного изменения производительных сил вследствие ускоряющегося научно-технического прогресса происходят изменения в их структуре путем перехода от промышленно-индустриального уклада к информационно-технологическому укладу. Постоянно формируется экономика знаний, в которой ведущее место занимают наукоемкие технологии, компьютеризация и цифровизация общественных процессов, приоритетными становятся отрасли и сферы,

определяющие благоприятную социальную среду – образование, здравоохранение, фармацевтика и фармакология, природоохранная деятельность, обеспечение социальных стандартов и т.д.

Вместе с тем, анализ состояния современного социально-экономического положения свидетельствует о его несоответствии потребностям подавляющей части общества, уровню производства. Во многом это объясняется недостаточным развитием социальной сферы, неудовлетворенностью материальных и духовных потребностей значительной части людей.

Данный фактор негативно влияет на экономические процессы из-за недостаточной мотивации работников к труду, их бедности, неудовлетворенности своим статусом в обществе, чувства социальной несправедливости.

Одной из главных причин такого положения является неэффективная, с точки зрения всего общества, социально-экономическая политика, проводившаяся последние 30 лет в большинстве стран мира.

Эта политика, основанная на либерально-рыночной концепции, предполагает минимизацию участия государства в регулировании социально-экономических процессов исходя из способности рыночного механизма самостоятельно согласовать деятельность хозяйствующих субъектов разных форм собственности, прежде всего частной собственности.

Результаты исследований ученых, изучение статистических данных подтверждают наличие тенденции к замедлению темпов экономического роста, ухудшение социальных показателей, учащению и глубине экономических кризисов из-за недостаточного участия государства.

Такая политика привела к дефолту экономики России в 1998 году, глубоким и болезненным кризисам 2008 и 2014 годов.

Новым ударом по экономике и социальной сфере стал кризис из-за пандемии COVID-19, связанный с ним сильнейший, со времен Великой депрессии 1929-1933 гг., экономический спад.

В марте 2020г. Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявил, что мировая экономика уже пострадала от пандемии коронавируса больше, чем во время глобального финансового кризиса 2008 года.

Исследование, проведенное в марте 2020 года НТЦ «Перспектива» по заказу СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», показало, что большинство взрослого населения России не имеет накоплений на случай кризиса, 60% респондентов заявили, что им регулярно не хватает денег до следующей зарплаты, 21% ответил, что их накоплений при потере ежемесячного дохода хватит на месяц [1].

Неэффективность либерально-рыночной модели негативно отражаются на социально-экономических показателях. Так, в рейтинге стран мира по темпам экономического роста в 2020-2024гг., который базируется на статистических данных, оценках и прогнозах МВФ. Россия занимает 148-е место со среднегодовым показателем 1,9 %. При этом она опережает такие

развитые страны, как Канада (158-е место, 1,7%), США (157-е место, 1,5%), Великобритания (162-е место, 1,45%), Германия (177-е место, 1,2%), Япония (184-е место, 0,5%)[2].

Вместе с тем, небольшое превосходство в темпах роста не позволяет российской экономике в 2024 году приблизиться к развитым странам. По прогнозу МВФ, удельный вес ВВП 20 крупнейших экономик мира в общей структуре ВВП мира в 2024 году составит 80,6%, мировой ВВП в текущих ценах в 2024 году составит 111,659 трлн. долл. Объем ВВП России в 2021 году составил 1,657 трлн. долл. (12-е место в рейтинге стран мира по ВВП), в 2024 году – 1,940 трлн. долл. (12-е место). В то же время в 2024 году объем ВВП Японии составит 6,260 трлн. долл. (3-е место), Германии – 4,675 трлн. долл. (4-е место), Индии – 4,632 трлн. долл. (5-е место), Франции – 3,215 трлн. долл. (6-е место), Великобритании – 3,150 трлн. долл. (7-е место). Особняком в рейтинге стоят две крупнейшие экономики мира – США – 25,793 трлн. долл. (1 место), Китай – 20,979 трлн. долл. (2 место) [3].

Серьезным негативным фактором для мировой и национальных экономик стали расходы для преодоления коронавирусной пандемии. Согласно докладу «Перспективы развития мировой экономики», подготовленному аналитиками МВФ совместно с эпидемиологами, экспертами в сфере здравоохранения и специалистами по инфекционным болезням, мировая экономика, которая по результатам 2019 года показала рост на уровне 2,9%, на конец 2020-го упадет до минус 3%. Такими будут последствия сдерживающих мер, связанных с пандемией COVID-19. Это влияние будет более сильным, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов.

В отчете ВТО от начала апреля 2020 года прогнозируется, что объем мировой торговли в 2020 году сократится на 13% при позитивном сценарии развития пандемии и на 32% – при негативном.

Авторы отчета указывают, что пандемия COVID-19 нарушает нормальную экономическую активность и жизнь во всем мире. При оптимистическом сценарии ВТО общемировой ВВП может упасть на 2,5% в 2020 году, а при негативном – на 8,8% соответственно.

6 апреля 2024 года МВФ сообщил, что впервые за историю существования Фонда с просьбой об экстренном финансировании одновременно обратились 85 стран. МВФ готов задействовать весь свой резервный фонд, размер которого составляет 1 трлн. долл., на помощь странам для преодоления нынешнего кризиса[4].

Несмотря на указанные выше и иные неблагоприятные для России внешние обстоятельства, в частности, санкционный режим со стороны стран Запада, непрекращающиеся политические и дипломатические демарши, главной причиной отставания от развитых стран является неэффективная внутренняя социально-экономическая политика.

В связи с этим следует обратить внимание на ряд важных моментов.

Во-первых, действующая социально-экономическая политика России и по сей день, особенно в финансово-денежном секторе, основана во многом на либерально-рыночной модели, усиленно насаждаемой Западом на

протяжении 90-х годов под предлогом включения страны в глобальную экономику на принципах открытости, свободы и демократии. Под этим предлогом фактически был разрушен государственный сектор экономики, в результате приватизации возник не слой эффективных частных собственников, а целый ряд крупных криминальных образований, подмявших под себя власть в центре и на местах.

Во-вторых, следствием такой политики стало серьезное ослабление страны, которая по оценке Президента РФ, в конце 90-х годов XX в. оказалась на грани распада. Для преодоления глубочайшего всестороннего кризиса новым руководством страны был принят ряд мер, которые дали положительный результат вследствие постепенного возврата доверия общества к власти и ее основе – государству.

Именно благодаря укреплению и повышению роли института государственности во всех сферах общественной жизни Россия смогла отойти от края пропасти, в которую ее усиленно подталкивали западные «партнеры», и выйти на траекторию сосредоточения и постепенного развития.

В-третьих, навязывая России либерально-рыночную модель без ощутимого участия государства, западные политики и экономисты умалчивали о той роли, которую играет государство в их странах, вплоть до планирования и регулирования экономики нормами, закрепленными на конституционном уровне. В конституциях многих, в том числе развитых стран есть нормы, которые той или иной мерой направлены на определение экономической системы государства. Эти нормы составляют конституционно-правовую основу для государственного регулирования. Так, в исследовании коллектива авторов Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова указывается, что той или иной мерой обращаются к вопросам экономики конституции всех без исключения государств[5].

Так, в Конституции Испании экономической системе государства посвящен раздел «Экономика и финансы». Отдельные положения основ функционирования экономической системы государства закреплены также в разделе «Об основополагающих принципах социально-экономической политики». Основной закон закрепляет общие принципы установления налогов, разработки государственного бюджета, выпуска государственных займов, полномочия по законодательному планированию общегосударственной экономической собственности, регулирует правовой статус государственного и коммунального имущества на основе принципов, не допускающих его отчуждения, конфискации.

В Конституции Португалии, в отличие от большинства конституций других стран, не только тщательным образом регламентированы общие принципы государственной политики в области экономики, но эта политика еще и детализирована относительно трех отраслей экономики – сельского хозяйства, промышленности и торговли. Конституция определяет основополагающие принципы экономического развития, закрепляет первоочередные обязанности государства по организации экономической системы, основы общественного владения, национализации, деятельности

частных предприятий, осуществления иностранных капиталовложений, планирования сельскохозяйственной, торговой и промышленной политики, финансовой и налоговой систем.

Эти и другие примеры позволяют сделать вывод о том, концепция невмешательства государства в социально-экономические процессы осталась в далеком прошлом. Это подтверждается и наличием государственного стратегического планирования практически во всех развитых странах Западной Европы, США, Юго-Восточной Азии, Китая.

Система государственного планирования направлена на достижение перспективных результатов путем оптимизации соотношения плановых и рыночных механизмов, что возможно только при ведущей роли государства.

В свое время отказ от планирования как якобы устаревшего института, несовместимого с рыночной экономикой, нанес ощутимый ущерб, такой подход противоречит собственной и зарубежной практике хозяйствования.

По мнению О. А. Ашуркова и Н. А. Орловой, «парадокс состоит в том, что многие страны, заимствовав и творчески усовершенствовав опыт государственного планирования, сформировавшийся в Советском Союзе, добились больших успехов в развитии экономики. Хорошо известны успехи в экономическом развитии Японии, Китая, Южной Кореи, Тайваня, Сингапура... Хрестоматийным стал опыт выхода из кризиса 1929-1933 гг. Соединенных Штатов Америки при Президенте Ф. Д. Рузвельте с помощью общегосударственной программы развития». По мнению этих же авторов, в экономически развитых странах планирование еще с середины XX в. стало органичным элементом государственного регулирования экономики, поскольку современное производство невозможно без планового воздействия на его функционирование. Более того, некоторые исследователи пришли к выводам о том, что «... рыночная экономика – прежде всего плановая экономика и первоочередным для нее заданием становится правильное переосмысление перспектив развития»[7, с. 148].

Большой интерес вызывает организация современной системы планирования в развитых странах. По нашему мнению, ее можно рассматривать как производную от закреплённой в конституциях этих стран норм об экономических системах и их функционировании. Здесь используются средне – и долгосрочные планы развития экономики, разрабатываемые методом индикативного планирования. Он предусматривает формирование системы параметров (индикаторов), которые определяют прогнозируемое развитие экономики на перспективу. Страной, где впервые были внедрены механизмы индикативного планирования, признана Франция[8, с.71]. Здесь принят специальный закон «О государственном планировании», предусматривающий разработку и реализацию пятилетних планов. Такие планы принимаются в Великобритании, Японии, десятках развитых стран. Так, в США внедрена система гибкого пятилетнего планирования, которая демонстрирует высокую эффективность организации и функционирования экономики страны.

В Китае, который обладает второй по величине экономикой мира, индикативное планирование представляет собой макроэкономическое планирование, основанное на сочетании частного и государственного секторов экономики при доминировании последнего. Это единая целостная система, состоящая из планов различных уровней и продолжительности: долгосрочные (10-20 лет), среднесрочные (5 лет) и годовые. Индикативные планы Китая носят программный характер, определяют стратегию развития экономики, социальной сферы, науки, техники.

В Российской Федерации используются стратегические формы индикативного планирования, предусматривающие разработку на федеральном уровне стратегического плана социально-экономического развития страны и регионов, структурированного на год, пятилетие и 15-летний период [9, с. 15-17]. Вопросы стратегического планирования регулируются Федеральным законом Российской Федерации от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации», приказами Минэкономразвития, других министерств и ведомств в части, касающейся стратегического планирования.

Планирование социально-экономических процессов постепенно внедряется в практику Донецкой Народной Республики.

Так, принят закон «О республиканских программах» [10], постановлением Совета Министров ДНР от 17.12.2016 г. № 13-2 утвержден Порядок разработки и реализации республиканских программ в Донецкой Народной Республике, а приказом Минэкономразвития ДНР от 23.05.2016 г. № 78 утвержден Порядок формирования и ведения перечня республиканских программ, реализуемых на территории ДНР. Профильными министерствами разработаны отраслевые программы по отдельным направлениям хозяйственной деятельности (к примеру, Программа развития угольно-энергетической отрасли; Программа бесперебойного обеспечения водой городов и районов ДНР; Программа развития потребительского рынка) и ряд других программ; местными администрациями разработаны Программы восстановления и развития городов и районов. Вместе с тем, пока еще рано говорить о комплексном, системном подходе к формированию стратегического плана социально-экономического развития ДНР, как это принято в других странах, прежде всего в РФ как объекта интеграции для ДНР.

Например, в соответствии со статьей 77 Конституции Донецкой Народной Республики Правительство Донецкой Народной Республики разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению комплексного социально-экономического развития Донецкой Народной Республики [10]; согласно п.1 ст. 13 «Общие полномочия Правительства Донецкой Народной Республики» закона Донецкой Народной Республики «О Правительстве Донецкой Народной Республики» от 30 ноября 2018 года № 02-ПНС Правительство Донецкой Народной Республики в пределах своих полномочий: организует реализацию внутренней и внешней политики

Донецкой Народной Республики; осуществляет регулирование в социально-экономической сфере, в том числе вводит временные запреты и ограничения, устанавливает преференции и (или) льготы; утверждает отраслевые республиканские программы и обеспечивает их реализацию[11].

Для реализации упомянутых выше и иных норм необходим соответствующий механизм. Его содержанием является совокупность элементов, составляющих модель стратегического управления социально-экономическим развитием.

Исследование современных проблем управления народно-хозяйственным комплексом Донецкой Народной Республики проводится учеными-экономистами, юристами. Так, Л.Н. Бражникова и М.А. Мызникова, говоря о необходимости государственного стратегического управления, определяют его как «научно обоснованное воздействие Правительства ДНР и аппарата государственного управления на социально-экономическую среду Республики посредством использования стратегических инструментов для достижения такого ускорения социально-экономического развития, которое обеспечивает высокие темпы роста благосостояния людей на постоянной основе»[12, с. 6-7]. Авторы также обращают внимание на то, что стратегическое управление можно представить как средство реализации стратегического планирования, которое, в свою очередь, обеспечивает основу для принятия управленческих решений на всех этапах и уровнях государственного управления.

Результаты указанных выше и других исследований в области стратегического планирования и управления социально-экономического развития, с учетом зарубежного опыта, во многом определяют пути решения данной актуальной проблемы в Донецкой Народной Республике. Так, по заявлению министра экономического развития ДНР А. Половяна, «ни один экономический вопрос невозможен без планирования, причем планирования не на краткосрочную перспективу, а на долгосрочный период. В этой связи необходимо выстраивать систему стратегического планирования. Она будет двухуровневая: на государственном и местном уровнях будут разрабатываться документы в рамках прогнозирования, целеполагания и программирования»[13]. С целью правового регулирования данного направления деятельности в Правительстве ДНР подготовлен законопроект о системе стратегического планирования, который будет направлен в Народный Совет ДНР для рассмотрения и принятия. В данном законе прописаны функции, которые закреплены за отдельными органами исполнительной власти, предусмотрена система контроля, мониторинга, отслеживания всех систем и планов.

Решения накопившихся социально-экономических проблем в ДНР невозможно без теоретического обоснования содержания намечаемых реформ и механизмов их осуществления.

Выше уже затрагивались вопросы, касающиеся практики регулирования социально-экономических процессов в зарубежных странах на конституционно-правовом уровне, который закрепляет определяющую роль государства в разработке и реализации социально-экономической

политики. Высокие результаты, полученные путем такого подхода, могут служить основанием для реформирования теоретических и законодательных основ реформирования соответствующей политики в Донецкой Народной Республике.

Разрабатываемая государственная стратегия развития ДНР требует новых подходов к государственному управлению экономикой, и прежде всего к управлению государственным сектором.

На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике нет закона об управлении объектами государственной собственности и нет системы управления государственным сектором экономики. Хотя согласно п. 8 ст. 77 Конституции Донецкой Народной Республики Правительство Донецкой Народной Республики осуществляет управление государственной собственностью Донецкой Народной Республики.

Такое положение приводит к существенным негативным последствиям – значительная часть предприятий, в том числе государственных, являются убыточными, не определены отрасли, составляющие экономическую основу национальной безопасности Республики, которые, как правило, в развитых странах находятся в государственной собственности и управляются государственными структурами. Это значит, что ДНР не имеет собственной модели экономики, в отличие от западноевропейских стран с развитой рыночной экономикой и развитым государственным сектором, основанным на государственной собственности. Развитые страны уже достаточно давно, во второй половине XX в., перешли от либерально-рыночной к государственно-корпоративной модели экономики. В ней соотношение между разными формами собственности и формами хозяйствования постоянно колеблется в ту или иную сторону, но всегда остается закономерным положение, когда государство координирует всю систему экономических отношений с целью недопущения спада в развитии экономики страны и обеспечения ее социальной ориентации.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме).

1. Эффективная реализация экономической и социальной политики требует разработки новых подходов, отказа от либерально-рыночной модели с минимальным участием государства и перехода к государственно-корпоративной модели. Указанная выше тенденция сочетания государственного и корпоративного секторов проявляется во всех развитых странах. Государство не только постоянно увеличивает расходы на развитие государственного сектора экономики, но и создает новые рабочие места, сокращая тем самым безработицу.

2. Размер и доля государственной собственности не единственная основа и предпосылка усиления роли государства, оно зависит от управления государственным и корпоративным секторами экономики. Основу управления составляет государственное стратегическое планирование социально-экономических процессов, направленное на достижение общественно значимых целей и удовлетворение растущих

потребностей. Исходя из этого, представляется принципиально важным принятие закона «О стратегическом планировании в Донецкой Народной Республике», что позволит систематизировать государственную социально-экономическую политику с точки зрения ее разработки и реализации.

3. Наличие количественных пределов хозяйственной и распределительной функций современного государства означает, что основными рычагами воздействия государства на экономику и в целом на социальные процессы все более становятся правовые и институциональные преобразования в стране. Экономика развитых стран представляет собой единую систему двух взаимосвязанных, взаимодополняемых подсистем государственного и корпоративного секторов экономики, каждый из которых имеет свой специфический рынок реализации товаров и услуг, но которых представляют единую экономическую систему. Представляется необходимым создать исходную правовую основу для разработки единой государственной социально-экономической политики. Сделать это можно путем включения в Конституцию Донецкой Народной Республики, исходя из опыта и практики развитых стран, отдельной главы «Экономическая система», в которой четко определить тип экономической модели в Донецкой Народной Республике.

4. Логичным продолжением исследований в области государственной социально-экономической политики в Донецкой Народной Республике является разработка эффективных механизмов ее реализации, направленных на установление общественного хозяйственного порядка. Он представляет собой универсальный метод согласования и регулирования деятельности субъектов разных форм собственности в правовом поле, а также с учетом общественных интересов и личных интересов граждан.

Список использованных источников

1. Кризис, каких не бывало. МВФ спрогнозировал сильнейший экономический спад со времен Великой депрессии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://polit.ru/news/2020/04/09/imf/>

2. Рейтинг стран мира по темпам роста реального ВВП (по темпам экономического роста) в 1980-2024 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://businessforecast.by/partners/rejting-stran-mira-po-tempam-rosta-realnogo-vvp-po-tempam-jekonomicheskogo-rosta-v-1980-2024-gg/>

3. Рейтинг стран мира по ВВП в текущих ценах в 1980-2024 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://businessforecast.by/partners/rejting-stran-mira-po-tempam-rosta-realnogo-vvp-po-tempam-jekonomicheskogo-rosta-v-1980-2024-gg/>

4. МВФ прогнозирует падение мировой экономики до минус 3% [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://petrimazepa.com/mvf_prognoziruuet_padenie_mirovoy_ekonomiki_do_minus_3

5. Баренбойм П.Д., Гаджиев Г.А., Лафитский В.И., Мау В.А. Конституционная экономика / П.Д. Баренбойм, Г.А. Гаджиев, В.И. Лафитский, В.А. Мау. – М.: 2006. – 527 с.

6. Ашурков О.А., Орлова Н.А. Государственное регулирование развития экономики / О.А. Ашурков, Н.А. Орлова // Вестник Института экономических исследований. – 2018. – № 3 (11). – С. 148.

7. Лаптев В.В. Предпринимательское (хозяйственное) право и реальный сектор экономики/ В.В. Лаптев; Российская акад. наук, Институт государства и права. – М.: Инфотроник Медиа. 2010. – 88с.

8. Попова Н.В. Индикативное планирование как основной метод формирования долгосрочной социально-экономической стратегии России / Н.В. Попова // Инновационная Россия. Стратегия 2020. – 2009. – № 9. – с. 15-27.

9. Конституция Донецкой Народной Республики: Закон Донецкой Народной Республики принят Народным Советом Донецкой Народной Республики 14 мая 2014 г. Официальный текст: приводится по состоянию на 06.03.2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>

10. О Правительстве Донецкой Народной Республики: закон Донецкой Народной Республики принят Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики 30 ноября 2018 года. Официальный текст: приводится по состоянию на 26.08.2021 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-pravitelstve-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

11. Бражникова Л.Н., Мызникова М.А. Система стратегического планирования как действенный инструмент стратегического управления экономикой ДНР / Л.Н. Бражникова, М.А. Мызникова // Вестник Института экономических исследований. – 2021. – № 1 (21). – С. 5-17.

12. Подготовлен законопроект о системе стратегического планирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dnronline.su/podgotovlen-zakonoproekt-o-sisteme-strategicheskogo-planirovaniya/?utm_source=www.google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=www.google.com&utm_referrer=www.google.com

УДК 2021-12-06 09:16
DOI

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СФЕРЫ АПК ДНР

РОМОДАН Ю.О.,
старший преподаватель кафедры Менеджмента
непроизводственной сферы ГОУ ВПО «Донецкая
академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены подходы к пониманию понятия инвестиционная привлекательность в контексте применения его в сфере АПК, а также факторы, влияющие на нее. Главным критерием оценки инвестиционной привлекательности сферы АПК, является анализ мер государственной поддержки отдельных